

Структурно-функциональная модель сетевой подготовки научно-педагогических кадров из числа иностранных граждан (на примере взаимодействия вузов России и Шри-Ланки)

Г. А. АЛЕКСАНДРОВА

АННОТАЦИЯ

Введение. Одной из самых передовых форм международного сотрудничества в области высшего образования является сетевое взаимодействие университетов. Подготовленные с участием российских вузов научно-педагогические кадры из числа иностранных граждан становятся интеллектуальным активом зарубежных вузов, готовым к решению задач формирования единой стратегии международного сотрудничества, продвижения русского языка как инструмента «мягкой силы» не только в образовательной, но и других социально-экономических сферах. **Цель исследования:** разработать структурно-функциональную модель подготовки научно-педагогических кадров из числа иностранных граждан на примере сетевого взаимодействия вузов России и Шри-Ланки, внедрение которой будет способствовать продвижению и развитию русского языка за рубежом.

Материалы и методы. Для оценки уровня мотивации к изучению русского языка и получению высшего образования за рубежом было проведено анкетирование 105 студентов вузов Шри-Ланки возрастной категории 18 – 30 лет. Анализ потребностей вузов Шри-Ланки в сетевой подготовке научно-педагогических кадров, включающей тематику научных исследований по общедидактическим, методическим, культурологическим и лингвистическим проблемам обучения русскому языку, был проведен в ходе выездной научно-исследовательской экспедиции в Шри-Ланку.

Результаты исследования. Разработанная структурно-функциональная модель сетевой подготовки научно-педагогических кадров из числа иностранных граждан представляет собой совокупность организационно-координирующего, образовательного и аттестационно-контрольного компонентов. Результаты анкетирования граждан Шри-Ланки показали повышение интереса к изучению русского языка и получению следующего уровня высшего образования в России: обучаться в аспирантуре за рубежом планируют 68,1% опрошенных, из них хотели бы обучаться именно в России 79,2% vs 20,8% – в Шри-Ланке или другой стране; тематику научных исследований в будущем большая часть опрошенных (77,6%) связывает с русским языком и русской культурой.

Заключение. Новизна исследования состоит в разработке структурно-функциональной модели подготовки научно-педагогических кадров из числа иностранных граждан на основе сетевого взаимодействия вузов России и Шри-Ланки. На её основе могут разрабатываться частные модели сетевой подготовки научно-педагогических кадров из числа иностранных граждан для международного взаимодействия вузов России с другими зарубежными странами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

научно-педагогические кадры, сетевая подготовка, структурно-функциональная модель, иностранные граждане, международное сотрудничество, сетевое взаимодействие вузов, продвижение русского языка за рубежом

Для цитирования: Александрова Г. А. Структурно-функциональная модель сетевой подготовки научно-педагогических кадров из числа иностранных граждан (на примере взаимодействия вузов России и Шри-Ланки) // Перспективы науки и образования. 2025. № 6. С. 203–220. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.6.13>

Поступила: 09.06.2025 | Одобрена: 14.08.2025 | Опубликована: 31.12.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Structural and functional model of network training of scientific and pedagogical personnel among foreign citizens (using the example of interaction between universities in Russia and Sri Lanka)

G.A. ALEKSANDROVA

ABSTRACT

Introduction. One of the most advanced forms of international cooperation in the field of higher education is the network interaction of universities. Foreign academic staff trained with the participation of Russian universities are becoming an intellectual asset for foreign universities, ready to address the challenges of developing a unified strategy for international cooperation and promoting the Russian language as a tool of "soft power" not only in education but also in other socio-economic spheres. *The objective of the study* is to develop a structural and functional model for training scientific and pedagogical personnel from among foreign citizens using the example of network interaction between universities in Russia and Sri Lanka, the implementation of which will contribute to the promotion and development of the Russian language abroad.

Materials and methods. To assess the level of motivation to study Russian and obtain higher education abroad, a survey was conducted among 105 Sri Lankan university students aged 18 to 30. An analysis of the needs of Sri Lankan universities for network training of scientific and pedagogical personnel, including research topics on general didactic, methodological, cultural, and linguistic issues in teaching Russian, was conducted during an on-site research expedition to Sri Lanka.

Research results. The developed structural and functional model of network training of scientific and pedagogical personnel from among foreign citizens is a combination of organizational-coordinating, educational and certification-control components. The results of a survey of Sri Lankan citizens showed an increase in interest in learning Russian and obtaining the next level of higher education in Russia: 68.1% of respondents plan to study at a postgraduate program abroad, and 79.2% of them would prefer to study in Russia, compared to 20.8% who would prefer to study in Sri Lanka or another country. The majority of respondents (77.6%) associate their future research interests with the Russian language and Russian culture.

Conclusion. The novelty of this study lies in the development of a structural and functional model of training scientific and pedagogical personnel from among foreign citizens based on network interaction between Russian and Sri Lankan universities. On its basis, private models of network training of scientific and pedagogical personnel from among foreign citizens can be developed for international cooperation between Russian universities and other foreign countries.

KEYWORDS

scientific and pedagogical personnel, network training, structural and functional model, foreign citizens, international cooperation, network interaction of universities, promotion of the Russian language abroad

For Citation: Aleksandrova, G. A. (2025). Structural and functional model of network training of scientific and pedagogical personnel among foreign citizens (using the example of interaction between universities in Russia and Sri Lanka). *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (6), 203-220. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.6.13>

Received: 09 June 2025 | Approved: 14 August 2025 | Published: 31 December 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Организация объединенных наций (далее – ООН) выделяет значительный ряд целей, направленных на устойчивое развитие всех стран. Одной из таких целей является обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предлагает признать образование и обучение на протяжении всей жизни в качестве глобального общественного блага и активизировать международное сотрудничество в интересах осуществления инвестиций в образование и его трансформации в контексте достижения 4-й цели в области устойчивого развития [1].

Для реализации вышеуказанных предложений в сфере высшего образования одной из самых передовых форм международного сотрудничества среди университетов является сетевое взаимодействие, в рамках которого создаются сетевые университеты. Сетевые университеты – это объединения ведущих университетов стран-партнеров различных организаций. Это, например, Университет Шанхайской организации сотрудничества (УШОС), созданный в 2007 г на саммите ШОС в Бишкеке; Сетевой университет Содружества независимых государств (СУ СНГ), созданный в 2008 году; Сетевой университет БРИКС (СУ БРИКС), идея создания которого была предложена российской стороной на встрече министров образования стран БРИКС под эгидой ЮНЕСКО в Париже в ноябре 2013 года. Такой формат позволяет студентам получить образование и у себя в стране, и в вузе-партнере – по программам сетевых университетов студенты могут на семестр или год поехать учиться в другую страну. Сетевые университеты являются важным механизмом развития образовательного и научного международного сотрудничества, упрочнения межкультурных коммуникаций, роста академической мобильности студентов и стажировок преподавателей [2; 3].

Среди предпосылок появления сетевой формы сотрудничества С.Ю. Черников [4] также выделяет стремление университетов усилить свои позиции на международном рынке посредством объединения опыта и ресурсов участников, взаимопомощи и повышения устойчивости к изменениям внешней среды. С. Робсон [5] описывает возможности интернационализации высшего образования, Б. Булут-Сахин, Й. Кондакчи [6] акцентируют, что интернационализация образования стала стратегическим приоритетом для университетов. Международное сотрудничество повышает шансы университета подняться в международных рейтингах, что, в свою очередь, повышает инвестиционный потенциал для развития науки и инновационных проектов. Г. Ф. Калганова, Р. М. Галяутдинова, Р. М. Марданшина [7] подчеркивают, что сетевое взаимодействие в высшем образовании – это неизбежный прогресс в организации обучения и международного сотрудничества.

Одним из приоритетов России в международных отношениях является отстаивание в рамках международных универсальных и региональных организаций значимости общечеловеческих ценностей и международного гуманитарного сотрудничества, что отражено в Концепции гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации № 611 от 5 сентября 2022 г. Одними из важных задач в сфере гуманитарного сотрудничества являются: повышение конкурентоспособности отечественного образования и использование его потенциала для расширения российского гуманитарного влияния в мире; усиление роли, значения и конкурентоспособности русского языка в современном мире.

Для продвижения за рубежом русского языка как международного, языка науки, большое значение приобретает подготовка научных и научно-педагогических кадров. Подготовленные с участием российских вузов научные и научно-педагогические кадры из числа иностранных граждан становятся интеллектуальным активом зарубежных вузов, готовым к решению задач формирования единой стратегии международного сотрудничества, продвижения русского языка как инструмента «мягкой силы» не только в образовательной, но и других социально-экономических сферах. Следует отметить имеющийся опыт изучения проблем совместной реализации образовательных программ аспирантуры в российских и зарубежных вузах. Е.А. Тепляшина с соавт. [8] описывают опыт сетевого взаимодействия российских и зарубежных вузов в единой образовательной информационной среде. И.Н. Кукушкина с соавт. [9] раскрывают потенциал двойного руководства научными исследованиями аспирантов российскими и зарубежными учеными.

В современных условиях особое значение приобретает научное, образовательное и культурное сотрудничество со странами южно-азиатского региона, одной из которых является Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка. Н.С. Джаясундара [10] описывает модернизацию политики Шри-Ланки в области высшего образования с целью повышения эффективности системы и соответствия её глобализационным тенденциям, К. Перера [11] рассматривает вопросы приватизации высшего образования в Шри-Ланке, В. Викрамасингхе [12] – вопросы совершенствования высшего образования в государственных университетах Шри-Ланки, С. Ра, Г. С. Сонг [13] приводят результаты исследования по уровню охвата граждан Шри-Ланки высшим образованием, М. С. Веерасингхе, Р. Л. С. Фернандо [14] – по уровню удовлетворенности студентов высшим образованием в Шри-Ланке, Д. В. Манджари Де Сильва [15] изучает проблемы обеспечения качества в педагогическом образовании в Шри-Ланке. Группой ученых Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева было проведено исследование, предметом которого явилась разработка модели научно-методического и кадрового сопровождения образовательной деятельности на русском языке в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка [16]. Проведенные изыскания послужили основанием для организации образовательной деятельности на русском языке в Шри-Ланке как на уровне общего, так и высшего образования. Однако, как свидетельствует анализ опыта организации аналогичной деятельности в других странах, для устойчивого и широкого продвижения русского языка и культуры необходима реализация комплексного подхода, предполагающего изучение русского языка обучающимися Шри-Ланки на всех уровнях образования, в том числе – уровне подготовки кадров высшей квалификации. С. И. Пахомов с соавт. [17] обосновывают, что развитие образования в России включает повышение интернационализации образования на всех уровнях высшего образования.

О. В. Алдакимова и Е. В. Волобуева [18] изучают накопленный в российских вузах опыт реализации международных образовательно-гуманитарных проектов с целью опережающей подготовки к новому виду профессионально-педагогической деятельности. А.Л. Арефьев и И.Б. Тростянская рассматривают тенденции подготовки аспирантов для зарубежных вузов в советских и российских вузах [19]. Вместе с тем, вопросы сетевой подготовки научных и научно-педагогических кадров из числа иностранных граждан недостаточно теоретически и методически обоснованы и практически не проработаны. Исходя из вышеизложенного, определена проблема исследования – какова модель сетевой подготовки научных и научно-педагогических кадров в вузах Российской Федерации и Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка? Научная новизна предлагаемой модели состоит в обосновании целесообразности обращения к системно-деятельностному, личностно-ориентированному, конвергентному и бинарному подходам как методологической основе рассматриваемого процесса, определяющей его структурно-содержательные характеристики. Модель включает организационно-координирующий, образовательный и аттестационно-контрольный компоненты, учитывающие социально-экономические, национально-культурные традиции России и Шри-Ланки, организационно-содержательные особенности университетского образования, профессионально-личностные особенности субъектов сетевой подготовки научно-педагогических кадров. Внедрение модели, предусматривающей реализацию сетевых программ аспирантуры, включающих тематику научных исследований по общедидактическим, методическим, культурологическим и лингвистическим проблемам обучения русскому языку, позволит решить задачу продвижения и развития русского языка в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка.

Цель исследования: разработать структурно-функциональную модель подготовки научно-педагогических кадров из числа иностранных граждан на примере сетевого взаимодействия вузов России и Шри-Ланки, внедрение которой будет способствовать продвижению и развитию русского языка за рубежом.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Сетевая форма реализации программ аспирантуры предусмотрена постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 г. №2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». Сетевая форма реализации программ аспирантуры обеспечивает возможность освоения программы и/или отдельных курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов с использованием ресур-

сов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с привлечением ресурсов иных организаций

Реализация образовательных программ аспирантуры в Российской Федерации осуществляется в соответствии с федеральными государственными требованиями, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 20 октября 2021 г. № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)» Реализация программ аспирантуры в соответствии с федеральными государственными требованиями придает большее значение научному компоненту, включает индивидуальный подход, позволяет актуализировать формы, методы мотивации и стимулирования исследовательской активности аспирантов Сетевая форма реализации образовательных программ в соответствии с федеральными государственными требованиями содержит огромный потенциал повышения качества и результативности кадрового обеспечения экономики в условиях ограниченности ресурсов и ужесточения требований к кадрам со стороны работодателей. Применение механизмов сетевого взаимодействия способствует решению проблемы дефицита ресурсов одной образовательной организации для удовлетворения (реализации) требований к качеству подготовки кадров и привлечению организаций-партнеров для совместной реализации образовательных программ. О. В. Балун с соавт. [20] подчеркивают особую актуальность возможностей организации сетевого взаимодействия для системы высшего образования, поскольку данный формат позволяет использовать ресурсы нескольких организаций для достижения общих целей. Г. Ф. Калганова с соавт. [7] также считают преимуществом сетевого взаимодействия доступность образовательных ресурсов.

Процесс обучения строится на базе одной базовой образовательной организации – оператора реализации образовательных программ в сетевой форме (базовая организация), а для ее реализации привлекаются другие учебные организации – ключевые субъекты реализации образовательной программы в сетевой форме (организации-участники).

Возможны различные модели реализации образовательной программы в сетевой форме [21], перечень которых не является исчерпывающими: 1) процесс обучения строится на базе двух и более образовательных организаций, реализующих лицензированные образовательные программы, структура которых включает отдельные профессиональные модули с идентичными образовательными результатами; 2) процесс обучения строится на базе двух и более образовательных организаций, базовая образовательная организация включает модули образовательных программ других организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 3) процесс обучения строится на базе одной (базовой) образовательной организации в рамках лицензированной образовательной программы, а для ее реализации привлекаются другие образовательные организации; 4) процесс обучения строится на базе одной (базовой) образовательной организации в рамках лицензированной образовательной программы, обучающиеся одной образовательной организации осваивают в другой образовательной организации не весь профессиональный модуль, а только его фрагмент; 5) процесс обучения строится на базе одной (базовой) образовательной организации, для ее реализации привлекаются предприятия, научные организации, исследовательские институты и центры, промышленные партнеры.

Реализация образовательной программы в сетевой форме является сложным процессом взаимоотношений нескольких субъектов. Как следствие, в практике международного сотрудничества существуют различные формы организации сетевого взаимодействия и состав нормативных документов и форм сетевых договоров. Е. Г. Теличева [22] выделяет, что в целях эффективности международного сотрудничества вузы ориентируются на сетевое взаимодействие, в рамках которого реализуются совместные проекты, разрабатываются сетевые образовательные программы. О. А. Батурина с соавт. [23] предложили сетевую концептуальную модель стратегического партнёрства университетов с различными партнёрами и методики оценки его эффективности. М. Ю. Кузнецов [24] освещает модели подготовки научных кадров в различных странах, а также анализирует проблемы трудоустройства, неравномерность доступа к ресурсам и международную конкуренция за обучающихся.

Интересный опыт сетевого взаимодействия вузов в единой образовательной информационной среде имеется в Красноярском государственном медицинском университете им. профессора В.

Ф. Войно-Ясенецкого (КрасГМУ) с медицинским факультетом Университета Ниигаты (Япония). Основным предметом договора является совместное осуществление образовательной программы, которая разбивается на две подпрограммы: высшее профессиональное медицинское образование («блок 1») и аспирантура («блок 2»). «Блок 1» включает программу летнего обмена и осенние стажировки для японских студентов, сдачу экзамена в КрасГМУ и выдачу сертификата. «Блока 2» предполагает, что выпускник университета поступает одновременно в аспирантуру КрасГМУ и аспирантуру Университета Ниигата. Выдача документа об окончании аспирантуры в условиях сетевой формы происходит при полном успешном освоении учебного плана [8].

Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций (Томский консорциум) реализует проект «Новое развитие сетевого взаимодействия в подготовке аспирантов». С 2015 по 2021 гг. совместно с зарубежными и российскими организациями-партнерами было реализовано шесть программ PhD (с двойным руководством) [25]. П.С. Гаврилов [26] подчеркивает, что в современных условиях многие государства стремятся привлечь в свою национальную систему образования иностранных студентов.

Т.В. Уражок [27] анализирует мнения аспирантов из России и Франции относительно эффективности системы управления подготовкой кадров высшей квалификации, приводит результаты исследования различных аспектов университетской жизни, оценки респондентов относительно эффективности системы управления аспирантурой, в частности, мотивированность аспирантов, критерии выбора конкретной программы подготовки, ресурсное обеспечение, взаимоотношения с научным руководителем, ограничения и процесс защиты, М. Куновски, М. Брагина, Г. Майерс обследуют проблемы обучения иностранных аспирантов в российских вузах [28].

При реализации сетевой формы обучения учебные заведения сталкиваются с недостаточной разработанностью учебно-методических материалов, с трудностями нормативно-правового, финансово-экономического и организационно-управленческого характера, которые возникают вследствие отсутствия необходимого опыта реализации инновационной формы обучения [29].

Проведенное исследование показало, что научные публикации по теме международного образовательного взаимодействия в большинстве своём содержат рекомендации по применению форм сотрудничества. При этом не обоснованы подходы по формированию единой сетевой образовательной структуры, объединяющей кадровые, информационные, материально-технические, учебно-методические, социальные и другие ресурсы организаций, отсутствует описание конкретных кейсов, скриптов межкультурной коммуникации применительно к обычаям конкретной страны, стратегий и алгоритмов действий вуза при выходе на международный рынок образования [30].

Проведённый анализ научных изысканий в области сетевой подготовки научно-педагогических кадров из числа иностранных граждан кадров свидетельствует о её высокой значимости и необходимости разработки передовых моделей для её реализации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Методами исследования послужили:

- системно-деятельностный, личностно-ориентированный, конвергентный и бинарный подходы, определяющие структурно-содержательные характеристики модели сетевой подготовки научно-педагогических кадров на основе взаимодействия вузов России и Шри-Ланки;
- опрос профессорско-преподавательского состава (научных руководителей аспирантов и магистрантов из числа иностранных граждан). Опрос был проведен в Чувашском государственном педагогическом университете им. И.Я. Яковлева в январе текущего года. В нем приняли участие 60 профессоров и доцентов. Анализ проведенного опроса показал, что научное руководство обучающимися из числа иностранных граждан является более сложным процессом и требует больше усилий и временных затрат.
- анкетирование студентов вузов Шри-Ланки (105 человек) возрастной категории 18 – 30 лет для оценки уровня мотивации к изучению русского языка и получению высшего образования за рубежом, принявших участие в международной олимпиаде по русскому языку «Знатоки русского языка», организованной центром изучения русского языка и культуры

Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева в период с 24 апреля по 26 июля. Анкета включала следующие вопросы:

- 1) почему вы изучаете русский язык?
 - 2) планируете ли вы в будущем обучение в аспирантуре?
 - 3) хотите ли вы обучаться в аспирантуре за рубежом?
 - 4) какую страну вы бы выбрали для обучения в аспирантуре?
 - 5) какой фактор для вас является ключевым при выборе страны для обучения в аспирантуре?
 - 6) какую тематику научных исследований вы бы выбрали при обучении в аспирантуре?
- интервьюирование финалистов международной олимпиады по русскому языку «Знатоки русского языка», которое было проведено в ходе выездной научно-исследовательской экспедиции в Шри-Ланку с 13 по 23 июня 2025 года. В финальный этап олимпиады прошли 25 граждан Шри-Ланки, которые представили устное монологическое рассуждение на предложенную тему и развернутые ответы на проблемные вопросы. Интервьюирование с финалистами прошло в представительстве Россотрудничества в Шри-Ланке – Русском центре науки и культуры в Коломбо (Русский дом в Коломбо) и позволило составить общее представление о потребности обучения в аспирантуре в вузах России, основных критериях при выборе вуза для обучения в аспирантуре, интересующих направлениях и формах подготовки в аспирантуре.
 - анализ потребностей вузов Шри-Ланки в сетевой подготовке научно-педагогических кадров, предусматривающей реализацию сетевых программ, включающих тематику научных исследований по общедидактическим, методическим, культурологическим и лингвистическим проблемам обучения русскому языку.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ потребности в кадрах высшей квалификации в Шри-Ланке, а также исследование проблем подготовки научно-педагогических кадров в этой стране, подтвердил наше предположение о необходимости и возможности совместного решения данной проблемы путем разработки модели сетевой подготовки научно-педагогических кадров из числа иностранных граждан (на примере взаимодействия вузов России и Шри-Ланки). В данном исследовании модель выступит ориентиром для всех субъектов взаимодействия: представителей российской образовательной организации высшего образования (Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева) и зарубежной образовательной организации высшего образования (Университет Вавунии Шри-Ланки). Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева выступает в роли базовой организации в которой будет проходить реализация образовательной программы аспирантуры в сетевой форме, а Университет Вавунии в роли организации-участника, которая предоставляет ресурсы (кадровые, информационные, материально-технические, учебно-методические, социальные и др.), необходимые для реализации образовательной программы в сетевой форме. Открытый в марте 2023 года в Университете Вавунии Центр изучения русского языка и культуры имени Ивана Яковлевича Яковлева позволил апробировать многие механизмы взаимодействия вузов. Ведущие профессора Университета Вавунии, в том числе выпускники вузов Советского Союза и Российской Федерации, проводят на базе открытого Центра научные исследования в области изучения проблем обучения русскому языку как иностранному. Одной из ключевых выявилась проблема сетевого взаимодействия, вызванная недостаточной обработанностью вопросов целеполагания участников сетевого взаимодействия. Разработка и реализация модели позволит предусмотреть цель и задачи, подобрать необходимые методы, средства и формы подготовки высококвалифицированных научно-педагогических кадров из числа иностранных граждан, а также показатели оценки качества реализации сетевой подготовки научно-педагогических кадров из числа иностранных граждан в рамках сетевого взаимодействия базовой организации и организации-участника.

Модель сетевой подготовки научно-педагогических кадров из числа иностранных граждан является структурно-функциональной, поэтому в качестве методологических оснований создания данной модели выбираем системно-деятельностный, личностно-ориентированный, конвергентный и бинарный подходы.

Системно-деятельностный подход играет ключевую роль для проектирования системы сетевого взаимодействия [31]. Содержательное наполнение системно-деятельностного подхода является актуальной проблемой [32]. Системно-деятельностный подход позволяет рассмотреть модель сетевой подготовки научно-педагогических кадров из числа иностранных граждан как педагогическую систему, состоящую из взаимосвязанных структурных элементов, которые будут представлены в виде компонентов модели.

Системно-деятельностный подход применительно к нашему исследованию позволит:

- детализировать процесс управления сетевым взаимодействием базовой организации и организации-участника;
- проанализировать систему сетевого взаимодействия базовой организации и организации-участника как важнейший компонент сетевой подготовки научно-педагогических кадров из числа иностранных граждан;
- изучить и описать сетевое взаимодействие образовательных организаций по подготовке научно-педагогических кадров из числа иностранных граждан в целом с учетом всех компонентов, из которых оно состоит;
- описать сетевое взаимодействие базовой организации и организации-участника в виде структурно-функциональной модели, состоящей из совместимых и взаимозависимых компонентов.

Личностно-ориентированный подход поможет теоретически взвесить и рассчитать стратегию разработки и реализации модели сетевого взаимодействия базовой организации и организации-участника [31]. Реализация сетевой подготовки научно-педагогических кадров из числа иностранных граждан, основанной на идеях личностно-ориентированного подхода, приведет не только к формированию у аспирантов необходимых для научно-педагогической деятельности знаний, умений и навыков, но также к развитию их личностного потенциала, необходимого для будущей социализации.

Личностно-ориентированный подход в рамках реализации модели сетевой подготовки научно-педагогических кадров из числа иностранных граждан позволит формировать у обучающихся такие качества, как ответственность [33], самостоятельность, автономность и устойчивое ценностное отношение к научно-педагогической деятельности. Сетевое взаимодействие, основанное на данном подходе, будет способствовать саморазвитию и самореализации всех его субъектов: аспирантов, научных руководителей со стороны базовой организации, научных руководителей со стороны организации-участника, профессорско-преподавательского состава, участвующего в реализации сетевой программы аспирантуры, так как они будут являться полноправными субъектами реализуемого взаимодействия [34].

Личностно-ориентированный подход применительно к нашему исследованию позволит:

- определить тенденции и пути реализации сетевого взаимодействия базовой организации и организации-участника;
- выявить и описать основные эффекты и результаты сетевой подготовки для аспирантов: субъектность, ответственность, самостоятельность, интеллектуальный и научно-педагогический потенциал;
- формировать у аспирантов, научных руководителей и профессорско-преподавательского состава стремление к активному участию в сетевой подготовке научно-педагогических кадров из числа иностранных граждан и заинтересованность в её высоком результате;
- учитывать при разработке и реализации сетевой подготовки личностные особенности и интересы аспирантов;

- назначить каждому аспиранту научного руководителя от базовой организации и научного руководителя от организации-участника с учетом личностных особенностей обеих сторон.

Конвергентный подход соотносится с одной из главных целей современного образования по построению целостного мировосприятия и научного мировоззрения подготовленных научно-педагогических кадров. В современных условиях конвергенция является ведущим направлением в развитии современного научного знания, а междисциплинарность, которая достигается с помощью конвергенции, становится новой формой фундаментальности науки и образования. Следовательно, реализацию конвергентного подхода в сетевой подготовке научно-педагогических кадров из числа иностранных граждан можно рассматривать как средство повышения уровня интеграции, актуальность и необходимость которого утверждается диалогическим взаимодействием естественно-научной и гуманитарной сфер культуры, образующих соответствующие системы научного знания [35].

Конвергентный подход в рамках нашего исследования позволит:

- усилить процесс интеграции между дисциплинами, академическими уровнями и культурами;
- сформировать командную науку как систему, обеспечивающую международное сотрудничество и взаимодействие представителей различных культур и научных областей с целью проведения междисциплинарных исследований и апробации их результатов;
- повысить значимость межличностного взаимодействия и личностного саморазвития аспиранта;
- осуществить двойное руководство (представителей разных культур или различных научных отраслей) над диссертационными исследованиями аспирантов;
- организовать самостоятельную работу аспирантов с ситуационными и практико-ориентированными задачами изучения объектов исследований с разных сторон с использованием современных цифровых инструментов и лабораторного оборудования, в том числе с использованием ресурсов организации-участника.

Бинарный подход применительно к модели сетевой подготовки научно-педагогических кадров из числа иностранных граждан в аспирантуре приведет к совершенствованию процесса двойного научного руководства над аспирантами. С. К. Бекова и Е. А. Терентьев исследуя международный опыт аспирантского образования приводят примеры разных вариантов распределённого научного руководства над аспирантами [36].

Бинарный подход позволит произвести оптимизацию целей, критериев, диагностического инструментария, процесса оценки качества выполнения научной деятельности, направленной на подготовку диссертации на соискание научной степени кандидата наук, освоения дисциплин (модулей), прохождения практики, а также приведет к совершенствованию процесса диагностики (самодиагностики), контроля (самоконтроля) планируемых и достигнутых результатов в процессе обучения в аспирантуре в сетевой форме.

Бинарный подход применительно к нашему исследованию позволит:

- объединить педагогические усилия научных руководителей со стороны обеих организаций, что позволит на высоком профессиональном уровне руководить диссертационными исследованиями аспирантов;
- стимулировать и мотивировать интерес у аспирантов и научных руководителей к процессу и результатам контроля и самоконтроля научной деятельности, освоения дисциплин (модулей), прохождения практики, диагностики и самодиагностики;
- оптимизировать затраты времени на реализацию контрольно-диагностических функций, на осуществление научной деятельности, направленной на подготовку диссертации на соискание научной степени кандидата наук.

Разработанная модель включает организационно-координирующий, образовательный и аттестационно-контрольный компоненты (см. рис. 1).

Рисунок 1 Структурно-функциональная модель сетевой подготовки научно-педагогических кадров из числа иностранных граждан (на примере взаимодействия вузов России и Шри-Ланки)

Организационно-координирующий компонент направлен на решение управленческих задач сетевого взаимодействия вузов Российской Федерации и Шри-Ланки. На основе определения потребности в научно-педагогических кадрах вузов Шри-Ланки предусматривается реализация сетевых программ, включающих тематику научных исследований по общедидактическим, методическим, культурологическим и лингвистическим проблемам обучения русскому языку; заключается договор о сетевой форме реализации образовательных программ аспирантуры между вузом Российской Федерации (базовая организация) и вузом Шри-Ланки (организация-участник). Ведущие профессора обоих вузов проводят корректировку выбранных образовательных программ аспирантуры; содержательную экспертизу рабочих программ практики и научной деятельности, включающей тематику исследований по общедидактическим, методическим, культурологическим и лингвистическим проблемам обучения русскому языку. Следующим шагом будет организация приема граждан Шри-Ланки на обучение в аспирантуру по сетевой форме, закрепление за аспирантами научного руководителя со стороны обоих вузов, знакомство аспирантов с требованиями базовой организации и организации-участника. В целях углубленного изучения научной терминологии для проведения исследований по общедидактическим, методическим, культурологическим и лингвистическим проблемам обучения русскому языку для аспирантов будет организовано повышение квалификации. При реализации данного компонента модели также осуществляется распределение аспирантов на выполнение научной деятельности с использованием ресурсов организации-участника. Для аспирантов и профессорско-преподавательского состава планируется ежегодное проведение совместных научно-практических конференций, а также стажировки.

В рамках организационно-координирующего компонента реализуются следующие функции: целеобеспечивающая, мотивационная, организационно-управленческая, регламентирующая.

Образовательный компонент нацелен на освоение гражданами Шри-Ланки программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в сетевой форме, включающей в себя: научную деятельность, включающую тематику исследований по общедидактическим, методическим, культурологическим и лингвистическим проблемам обучения русскому языку, направленную на подготовку диссертации к защите; подготовку научных публикаций и (или) заявок на государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности; освоение дисциплин (модулей); подготовку к сдаче кандидатских экзаменов; прохождение практики. При реализации программы аспирантуры базовая организация и организация-участник обеспечивают: организацию осуществления аспирантами научной деятельности в целях подготовки диссертации, в том числе доступ к информации о научных и научно-технических результатах по научным тематикам исследований в области общедидактических, методических, культурологических и лингвистических проблем обучения русскому языку; организацию подготовки аспирантами публикаций и (или) заявок на государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности; прохождение аспирантами практики; участие аспирантов, обучающихся в сетевой форме, в научно-практических конференциях, проводимых обеими организациями. Проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) и проведение кандидатских экзаменов будет осуществляться базовой организацией.

В рамках образовательного компонента реализуются следующие функции: развивающая, когнитивная, методическая.

Аттестационно-контрольный компонент предусматривает контроль качества освоения программ аспирантуры, который включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию аспирантов и итоговую аттестацию аспирантов. Ведущие профессора обеих организаций представляют требования, предъявляемые к выпускнику аспирантуры: выделяют и описывают уровни качества сетевой подготовки аспирантов (низкий, средний, высокий), разрабатывают критерии оценки качества сетевой подготовки аспирантов (мотивационно-ценностный, когнитивный, личностный, деятельностный). Базовая организация и организация-участник осуществляют: текущий контроль успеваемости аспирантов для оценки хода этапов проведения научных исследований, освоения дисциплин (модулей), прохождения практики; промежуточную аттестацию аспирантов для оценки результатов осуществления этапов научной деятельности, результатов освоения дисциплин (модулей), прохождения практики; итоговую аттестацию аспирантов в виде оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике». На основании результатов итоговой аттестации базовая организация осуществляет выдачу

свидетельств об окончании аспирантуры и заключений аспирантам. Сопровождение аспирантов до защиты кандидатской диссертации с получением диплома кандидата наук и признанием в Шри-Ланке происходит со стороны обеих организаций. Представители базовой организации осуществляют мониторинг карьерного роста аспирантов в организации-участнике, поддерживают с ними связь, выясняют эффективность их научно-педагогической деятельности, так как она является одним из показателей результативности реализации модели сетевой подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

В рамках аттестационно-контрольного компонента реализуются следующие функции: диагностическая, контрольная, аналитическая.

Анализ результатов исследования свидетельствует о повышении интереса студентов вузов Шри-Ланки к изучению русского языка, познанию русской культуры и получению следующего уровня высшего образования в России. Результат проведенного анкетирования показал следующие результаты. 10,8% опрошенных проявляют интерес к русскому языку благодаря своим родственникам и знакомым, обучавшимся в вузах Советского Союза и Российской Федерации; 17,4% – в связи с повышением туристического потока из России в их страну; 10,1% – в связи с интересом к русской поэзии и русской культуре; 61,7% – в связи с тем, что хотят получить следующий уровень высшего образования в России. На вопрос об обучении в аспирантуре в будущем 72,8% опрошенных ответили положительно, 20,4% ответили, что затрудняются ответить, 6,8% – не планируют. Обучаться в аспирантуре за рубежом планируют 68,1% опрошенных, из них 79,2% хотели бы обучаться именно в России, 11,3% – планируют обучение в своей стране, остальная часть опрошенных (9,5%) выбрала бы другие страны, в числе которых Япония и Великобритания. Среди ключевых факторов при выборе страны для обучения у 63,1% респондентов в ответах присутствуют факторы материального характера, 17,3% – хотят выбрать для обучения в аспирантуре небольшой город. Тематику научных исследований в будущем большая часть опрошенных (77,6%) связывает с русским языком и русской культурой. Повышению интереса к русскому языку у граждан Шри-Ланки также способствует работа Центров открытого образования ЧГПУ им. И.Я. Яковлева в университете Гампах Викрамараччи, школе Хелена Видьявардана Балика, университете Вавунии, Юго-Восточном университете и Русского дома в Коломбо [16].

Спрос на получение образования в России гражданами Шри-Ланки также подтверждается ежегодным увеличением количества обучающихся. Анализ контингента иностранных студентов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева показал, что количество обучающихся из Шри-Ланки выросло в несколько раз (2025 – 32, 2024 – 12). Также ежегодно растет количество обучающихся из Шри-Ланки на подготовительном отделении. Расширение образовательных возможностей и укрепление академических связей между Россией и Шри-Ланкой обосновывается также увеличением количества квот Правительства Российской Федерации на обучение для граждан Шри-Ланки [37].

Анализ потребности вузов Шри-Ланки в научно-педагогических кадрах, осуществляющих научные исследования по общедидактическим, методическим, культурологическим и лингвистическим проблемам обучения русскому языку, проводился в ходе научно-исследовательской экспедиции в Шри-Ланку с 13 по 23 июня 2025 года. В ходе деловой встречи с губернатором восточной провинции Шри-Ланки господином Яджанта Лал Ратхасекера, являющимся выпускником Российского университета дружбы народов, автором русско-сингальского разговорника, автором перевода произведений Константина Паустовского, Чингиза Айтматова, были обсуждены вопросы расширения сотрудничества с вузами региона по подготовке научно-педагогических кадров, что особенно актуально в аспекте изучения русского языка работниками туристической области. В рамках программы экспедиции проведены встречи с руководящим составом ряда вузов Шри-Ланки, в числе которых Университет народной медицины Гампах Викрамараччи, Университет Вавунии, Университет Келани. Был подписан договор о сетевой форме реализации образовательных программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре между Чувашским государственным педагогическим университетом им. И.Я. Яковлева и Университетом Вавунии. Проведенный анализ подтверждает потребность вузов Шри-Ланки в научно-педагогических кадрах, осуществляющих научные исследования по общедидактическим, методическим, культурологическим и лингвистическим проблемам обучения русскому языку, и способных качественно решать задачи в области науки, образования, бизнеса и культуры, отвечая на вызовы продвижения и развития русского языка в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка и потребности страны в воспроизводстве соответствующего кадрового потенциала.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что внедрение структурно-функциональной модели подготовки научно-педагогических кадров из числа иностранных граждан на примере сетевого взаимодействия вузов России и Шри-Ланки будет способствовать продвижению и развитию русского языка за рубежом.

Исследование показало, что растёт интерес граждан Шри-Ланки к русскому языку и получению высшего образования в России, а также возрастает потребность вузов Шри-Ланки в научно-педагогических кадрах, осуществляющих научные исследования по общедидактическим, методическим, культурологическим и лингвистическим проблемам обучения русскому языку. Подготовка соответствующего кадрового потенциала возможна при организации сетевого взаимодействия вузов России и Шри-Ланки. Полученные данные согласуются с мнением коллег, что сетевое взаимодействие способствует формированию общего образовательного пространства и гармонизации национальных образовательных систем, что в перспективе может способствовать экономическому и социальному развитию стран-участниц [2].

Разработанная модель сетевой подготовки научно-педагогических кадров из числа граждан Шри-Ланки содержит организационно-координирующий, образовательный и аттестационно-контрольный компоненты, учитывающие организационно-содержательные особенности университетского образования, профессионально-личностные особенности субъектов сетевой подготовки научно-педагогических кадров. Полученные данные согласуются с мнением коллег Ю. Ю. Давыдовой с соавт. [38], что процесс подготовки высокопрофессионального научно-педагогического работника на основе организации сетевого взаимодействия вузов требует сложных механизмов его реализации. Реализация модели предусматривает освоение гражданами Шри-Ланки научной и образовательной частей программы аспирантуры при сетевом взаимодействии вузов России и Шри-Ланки. ЧГПУ им. И.Я. Яковлева выступает базовой организацией, а Университет Вавунии выполняет роль организации-участника, предоставляющей ресурсы (кадровые, информационные, материально-технические, учебно-методические, социальные и др.), что согласуется с мнением О. И. Зезеговой [29], что при организации сетевого взаимодействия речь идет не только о материально-технических ресурсах, но и интеллектуальном потенциале научных работников организаций. Аспирантам из Шри-Ланки назначается два научных руководителя, один со стороны ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, второй от Университета Вавунии, что согласуется с выводами А. В. Григорьева и Е. А. Терентьева [39] о важности академического сотрудничества в области научного руководства над аспирантами. Сопровождение аспирантов до защиты кандидатской диссертации с получением диплома кандидата наук и признанием в Шри-Ланке осуществляется со стороны научных руководителей обеих организаций, что согласуется с мнением ланкийского ученого Н. Премавардхена [40], что традиции обучения в Шри-Ланке требуют постоянной поддержки обучающихся со стороны профессорско-преподавательского состава. Система присуждения ученых степеней активно развивается в сторону международного сотрудничества, в диссертационных советах предоставляется возможность привлечения ученых из зарубежных стран в качестве экспертов [17].

Анализ результатов исследования свидетельствует о том, что модернизация традиционного образования за счет создания современных механизмов развития педагогического образования и освоения сетевой профессиональной деятельности приводит к повышению качества подготовки научно-педагогических кадров. Сетевая форма реализации образовательных программ в аспирантуре по модели «Российская образовательная организация – Иностранная образовательная организация» позволяет сформировать единую стратегию международного сотрудничества, которая будет способствовать гармонизации целей и задач, а также содержания образовательных и научно-методических программ, необходимых для достижения высоких показателей при взаимодействии с партнерскими зарубежными образовательными организациями [8].

ВЫВОДЫ

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы относительно разработки структурно-функциональной модели сетевой подготовки научно-педагогических кадров из числа иностранных граждан:

1. Разработанная авторская структурно-функциональная модель сетевой подготовки научно-педагогических кадров из числа иностранных граждан представляет собой совокупность организационно-координирующего, образовательного и аттестационно-контрольного компонентов, наполнение которых определяется на основе системно-деятельностного, личностно-ориентированного, конвергентного и бинарного подходов. Сетевая программа аспирантуры, включающая тематику научных исследований по общедидактическим, методическим, культурологическим и лингвистическим проблемам обучения русскому языку, позволит решить задачу продвижения и развития русского языка в Шри-Ланке.

2. Результаты анкетирования студентов вузов Шри-Ланки показали повышение интереса к изучению русского языка, познанию русской культуры и получению следующего уровня высшего образования в России: обучаться в аспирантуре за рубежом планируют 68,1% опрошенных, из них хотели бы обучаться именно в России 79,2% vs 20,8% – в Шри-Ланке или другой стране; тематику научных исследований в будущем большая часть опрошенных (77,6%) связывает с русским языком и русской культурой.

3. Исследование носит методологический характер. На основе предлагаемой структурно-функциональной модели сетевой подготовки научно-педагогических кадров из числа иностранных граждан (на примере взаимодействия вузов России и Шри-Ланки) могут разрабатываться частные модели сетевой подготовки научно-педагогических кадров из числа иностранных граждан для международного взаимодействия вузов России с другими зарубежными странами.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Статья подготовлена в рамках проведения прикладного научного исследования по теме «Модель сетевой подготовки научных и научно-педагогических кадров из числа иностранных граждан (на примере взаимодействия вузов Российской Федерации и Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка)», осуществляемого за счет средств федерального бюджета в рамках государственного задания Министерства просвещения Российской Федерации от 16.01.2025 № 073-03-2025-063.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аналитическая записка Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. URL: <https://www.ungeneva.org/ru/news-media/news/2023/08/83668/glava-oon-obrazovanie-dolzno-byt-aktualnym-i-sootvetstvovat> (дата обращения 29.03.2025)
2. Сидоров Д. А., Смолик Н. Г., Вайман А. А. Опыт сетевых университетов в работе со студентами на примере СНГ и ШОС // Россия и мир: научный диалог. 2025. № 2 (16). С. 56–68. DOI: 10.53658/RW2025-4-2(16)-56-68
3. Medvedev Y., Barov S., Stroganov I., Grishin A. BRICS University network // ICERI2018 Proceedings: 11th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Seville, 2018. P. 8579–8584.
4. Черников С. Ю. Возможности Сетевого университета БРИКС как образовательной платформы инновационного сотрудничества // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2021. Т. 29, № 1. С. 76–87. DOI: 10.22363/2313-2329-2021-29-1-76-87
5. Robson S. Internationalisation of higher education: Impacts, challenges and future possibilities // European Educational Research Journal. 2019. Vol. 18, Is. 2 (S1). P. 127–134. URL: <https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000461196800001>
6. Bulut-Sahin B., Kondakci Y. Conflicting Perspectives on the Internationalization of Higher Education: Evidence from the Turkish Case // Journal Of Studies In International Education. 2023. Vol. 27, Is. 5. P. 834–852. <https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000854808300001>
7. Калганова Г. Ф., Галяутдинова Р. М., Марданшина Р. М. Развитие сетевого взаимодействия в системе высшего образования // Проблемы современного педагогического образования. 2024. № 85-4. С. 160–162.
8. Тепляшина Е. А., Петрова М. М., Салмина А. Б., Развина О. С. Опыт сетевой формы реализации образовательных программ в аспирантуре // Образование и наука. 2017. Т. 19, № 4. С. 118–129. DOI: 10.17853/1994-5639-2017-4-118-129
9. Кукушкина И.Н., Филиппова А.И., Крупская Т.С. Выполнение диссертационного исследования под двойным руководством как способ интеграции в мировое научное сообщество // Система менеджмента качества: опыт и перспективы. 2019. Вып. 8. С. 241–244.

10. Jayasundara N. S. Higher Education Policy in Sri Lanka: Implementation in State Universities // *Scientific Research Journal (SCIRJ)*. 2014. Vol. II, Is. 2. P. 41– 44. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/65621153/scirj_P021499_Higher_ED_policy-libre.pdf?1612625694=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DHigher_Education_Policy_in_Sri_Lanka_Imp.pdf
11. Perera K. Higher education in contemporary Sri Lanka: Key topics // *Routledge Handbook of Contemporary Sri Lanka* / ed.: K. N. Ruwanpura, A. M. Saleem. London; New York, 2024. P. 207–218. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=IBqQUYMAAAAJ&citation_for_view=IBqQUYMAAAAJ:mWEH9CqjF64C
12. Wickramasinghe V. Higher education in state universities in Sri Lanka // *International Journal of Educational Management*. 2018. Vol. 32, Is. 3. P. 463–478. <https://www.sciencedirect.com/org/science/article/abs/pii/S0951354X2300159X>
13. Ra S., Song G. S. Higher Education Systems and Institutions, Sri Lanka // *Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions*. Springer Nature B.V., 2018. P. 1–6. DOI: 10.1007/978-94-017-9553-1_577-1
14. Weerasinghe M. S., Fernando R. L. S. Critical factors affecting students' satisfaction with higher education in Sri Lanka // *Quality Assurance in Education*. 2018. Vol. 26, Is. 1. P. 115–130. URL: <https://www.sciencedirect.com/org/science/article/abs/pii/S0968488318000385>
15. Manjarie De Silva D. V. Quality Assurance in Teacher Education: chapter // *Empowering Education in Cambodia and Sri Lanka: Quality Improvement in Teaching and Learning in the 21st Century* / ed. S. Hummel. Springer VS, 2024. P. 115–133. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-43306-2_8
16. Ильина Е. А., Хрисанова Е. Г., Данилова Е. А., Никитина А. В., Ильина С. В. Анализ и оценка эффективности организационного и методического сопровождения образовательной деятельности на русском языке в системе образования Шри-Ланки // *Science for Education Today*. 2024. Т. 14, № 6. С. 258–275. DOI: 10.15293/2658- 6762.2406.11
17. Пахомов С. И., Гуртов В. А., Стасевич А. В., Щеголева Л. В. Подготовка и аттестация кадров высшей научной квалификации из числа граждан иностранных государств // *Университетское управление: практика и анализ*. 2018. Т. 22, № 5 (117). С. 43–53. DOI: 10.15826/umpra.2018.05.048
18. Алдакимова О. В., Волобуева Е. В. Основные функции международных образовательно-гуманитарных проектов российских педагогических вузов в контексте новых направлений экспорта образования // *Известия Волгоградского государственного педагогического университета*. 2024. № 1 (184). С. 56–62.
19. Aref'ev A., Trostyanskaya I. Foreign Postgraduate Students in Soviet and Russian Higher Education Institutions: The Statistical and Sociological Analysis // *Mediterranean Journal of Social Sciences*. 2015. Vol. 6, No 5S4. P. 124–138. URL: <https://pdfs.semanticscholar.org/9588/c65fa8d6dd10089235f1755267f91bdbc839.pdf>
20. Балун О. В., Бруттан Ю. В., Васильева М. В., Дагаева И. А., Денисенко Т. В., Краснобаева Л. А., Лобарев Д. С., Рожкова А. Ю. Сетевые формы образовательного партнерства: коллектив. моногр. Москва: Русайнс, 2022. 124 с.
21. Komin A. E., Ivus O. N., Shurukhina T. N. Models of networking cooperation in higher education: from theory to practical implementation // *Journal for Educators, Teachers and Trainers*. 2021. Vol. 12 (2). P. 121–126. URL: <https://jett.labosfor.com/index.php/jett/article/view/561/422>
22. Теличева Е. Г. Возможности и формы сетевого взаимодействия в системе высшего образования // *ЦИТИСЭ*. 2025. № 1 (43). С. 536–547.
23. Батурина О. А., Терентьева Т. В., Крюков В. В., Солодухин К. С. Сетевая модель развития стратегического партнёрства университета в контексте цифровой трансформации : монография. Владивосток : Владивосток. гос. ун-т, 2022. 140 с.
24. Кузнецов М. Ю. Современные тенденции и модели подготовки научных и научно-педагогических кадров // *Экономика и управление: проблемы, решения*. 2023. Т. 13, № 12 (141). С. 222–227. DOI: 10.36871/ek.ur.p.r.2023.12.13.029
25. Костюкова Т. А., Масленникова О. Г., Отт М. А. Сетевое взаимодействие университетов как потенциал развития качества высшего образования в современных условиях // *Научно-педагогическое обозрение*. 2022. № 4 (44). С. 81–90. DOI: 10.23951/2307-6127-2022-4-81-90
26. Гаврилов П. С. Международное образовательное сотрудничество: современные тренды и перспективы развития // *Caucasian Science Bridge*. 2022. Т. 5, № 1 (15). С. 54–56. DOI: 10.18522/2658-5820.2022.1.5
27. Уражок Т.В. Система подготовки кадров высшей квалификации: эффективность управления и функционирования (по результатам оценки аспирантами России и Франции) // *Социально-гуманитарные технологии*. 2023. №2 (26). С. 47-57.
28. Kunovski M., Bragina M., Myers G. The challenges of teaching foreign post-graduates in Russian universities // *EDULEARN 19: Proceedings : 11th International Conference on Education and New Learning Technologies (Palma, Spain, 1–3 July, 2019)*. Palma, 2019. P. 10396–10400. DOI: 10.21125/edulearn.2019.2617
29. Зезегова О. И. Становление и развитие системы сетевой формы реализации образовательных программ в зарубежных и российских моделях образования // *Человек. Культура. Образование*. 2020. № 3 (37). С. 177–187. DOI: 10.34130/2233-1277-2020-3-177

30. Лукашенко М. А., Алексеева Е. В., Добровольская Т. Ю., Шавырина А. А. Сотрудничество российских университетов с университетами стран БРИКС: формы, результаты, возможности // Высшее образование в России. 2025. № 34 (3). С. 52–76. DOI: 10.31992/0869-3617-2025-34-3-52-76
31. Лизунов П.В. Сетевое взаимодействие профессиональных образовательных организаций с предприятиями как фактор повышения качества подготовки студентов: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. Челябинск, 2018. 32 с.
32. Репринцева Г. А., Серых Л. В. Системно-деятельностный подход: барьеры в реализации требований ФГОС и стратегии их преодоления // Проблемы современного педагогического образования. 2024. № 83-1. С. 314–317.
33. Карамян И. Р., Минигалеев И. Х., Коназенко А. А. Особенности личностно-ориентированного подхода при управлении процессом образования // Педагогический журнал. 2024. Т. 14, № 11-1. С. 66–72.
34. Морозова Г. М. Личностно-ориентированные технологии обучения в вузе в условиях реализации компетентного подхода // Теория и практика мировой науки. 2023. № 12. С. 32–35.
35. Афонина Р. Н., Малолетка Т. С. Конвергентный подход в формировании общекультурной мировоззренческой компетентности педагога гуманитарного профиля // Профессиональное образование в современном мире. 2019. Т. 9, № 2. С. 2683–2692. DOI: 10.15372/PEMW20190205
36. Бекова С. К., Терентьев Е. А. Аспирантское образование: международный опыт и возможности его применения в России // Высшее образование в России. 2020. Т. 29, № 6. С. 51–64. DOI: <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-6-51-64>
37. Сайт представительства Россотрудничества в Шри-Ланке – Русского центра науки и культуры в Коломбо. URL: <https://srilanka.rs.gov.ru/activity/obrazovanie-i-nauka/> (дата обращения 06.06.2025)
38. Давыдова Ю. Ю., Зайцева О. А., Матюхин А. В. Организационная модель многоуровневой образовательной системы подготовки педагога-исследователя на основе сетевой интеграции // Современные проблемы науки и образования. 2020. № 5. С. 6.
39. Григорьева А. В., Терентьев Е. А. Научное руководство аспирантами: систематический обзор подходов к концептуализации и эмпирическому анализу // Университетское управление: практика и анализ. 2021. Т. 25, № 1. С. 49–61. DOI: 10.15826/umpa.2021.01.004
40. Premawardhena N. C. The Impact of Virtual Learning on Undergraduate and Postgraduate Programmes: A Sri Lankan Experience // Learning in the Age of Digital and Green Transition: Proceedings of the 25th International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL2022). Springer Nature Switzerland AG, 2023. Vol. 1. P. 312–323. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-26876-2_29

REFERENCES

1. Analytical note by the UN Secretary-General António Guterres. Available at: <https://www.ungeneva.org/ru/news-media/news/2023/08/83668/glava-oon-obrazovanie-dolzno-byt-aktualnym-i-sootvetstvovat> (accessed 29 March 2025)
2. Sidorov D. A., Smolik N. G., Vayman A. A. Experience of network universities in working with students: the example of the CIS and SCO. *Russia and the world: scientific dialogue*, 2025, no. 2 (16), pp. 56–68. DOI: 10.53658/RW2025-4-2(16)-56-68
3. Medvedev Y., Barov S., Stroganov I., Grishin A. BRICS University network. *ICERI2018 Proceedings: 11th annual International Conference of Education, Research and Innovation*. Seville, 2018, pp. 8579–8584. Available at: <https://library.iated.org/view/MEDVEDEV2018BRI>
4. Chernikov S. Yu. Potential of the BRICS Network University as an Educational Platform for Innovative Cooperation. *Bulletin of Peoples' Friendship University of Russia. Series: Economics*, 2021, vol. 29, no. 1, pp. 76–87. DOI: 10.22363/2313-2329-2021-29-1-76-87
5. Robson S. Internationalisation of higher education: Impacts, challenges and future possibilities. *European Educational Research Journal*, 2019, vol. 18, Is. 2 (S1), pp. 127–134. Available at: <https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000461196800001>
6. Bulut-Sahin B., Kondakci Y. Conflicting Perspectives on the Internationalization of Higher Education: Evidence from the Turkish Case. *Journal of Studies in International Education*, 2023, vol. 27, Is. 5, pp. 834–852. Available at: <https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000854808300001>
7. Kalganova G. F., Galyautdinova R. M., Mardanshina R. M. Development of network interaction in the system of higher education. *Problems of modern pedagogical education*, 2024, no. 85-4, pp. 160–162.
8. Teplyashina E. A., Petrova M. M., Salmina A. B., Razvina O. S. Experience of the network form of implementation of educational programs in postgraduate study. *Education and Science*, 2017, vol. 19, no. 4, pp. 118–129. DOI: 10.17853/1994-5639-2017-4-118-129
9. Kukushkina I. N., Filippova A. I., Krupskaya T. S. Completing dissertation research under dual supervision as a way of integration into the global scientific community. *Quality management system: experience and prospects*, 2019, Issue. 8, pp. 241–244.
10. Jayasundara N. S. Higher Education Policy in Sri Lanka: Implementation in State Universities. *Scientific Research Journal (SCIRJ)*, 2014, vol. II, is. 2, pp. 41–44. Available at: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/65621153/scirj_P021499_Higher_ED_policy-libre.pdf?1612625694=&response-content-disposition=inlin

- e%3B+filename%3DHigher_Education_Policy_in_Sri_Lanka_Imp.pdf
11. Perera K. Higher education in contemporary Sri Lanka: Key topics. Routledge Handbook of Contemporary Sri Lanka / ed.: K. N. Ruwanpura, A. M. Saleem. London, New York, 2024, pp. 207–218. Available at: https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=IBqQUYMAAAAJ&citation_for_view=IBqQUYMAAAAJ:mWEH9CqjF64C
 12. Wickramasinghe V. Higher education in state universities in Sri Lanka. *International Journal of Educational Management*, 2018, vol. 32, is. 3, pp. 463–478. Available at: <https://www.sciencedirect.com/org/science/article/abs/pii/S0951354X2300159X>
 13. Ra S., Song G. S. Higher Education Systems and Institutions, Sri Lanka. Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions. Springer Nature B.V., 2018, pp. 1–6. Available at: DOI: 10.1007/978-94-017-9553-1_577-1
 14. Weerasinghe M. S., Fernando R. L. S. Critical factors affecting students' satisfaction with higher education in Sri Lanka. *Quality Assurance in Education*, 2018, vol. 26, is. 1, pp. 115–130. Available at: <https://www.sciencedirect.com/org/science/article/abs/pii/S0968488318000385>
 15. Manjarie De Silva D. V. Quality Assurance in Teacher Education: chapter. Empowering Education in Cambodia and Sri Lanka: Quality Improvement in Teaching and Learning in the 21st Century / ed. S. Hummel. Springer VS, 2024, pp. 115–133. Available at: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-43306-2_8
 16. Ilyina E. A., Khrisanova E. G., Danilova E. A., Nikitina A. V., Ilyina S. V. Analysis and evaluation of the effectiveness of organizational and methodological support for educational activities in Russian in the education system of Sri Lanka. *Science for Education Today*, 2024, vol. 14, no. 6, pp. 258-275. DOI: <http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2406.11>
 17. Pakhomov S. I., Gurtov V. A., Stasevich A. V., Shchegoleva L. V. Training and certification of highly qualified scientific personnel from among citizens of foreign states. *University management: practice and analysis*, 2018, vol. 22, no. 5 (117), pp. 43–53. DOI: 10.15826/umpa.2018.05.048
 18. Aldakimova O. V., Volobueva E. V. Main functions of international educational and humanitarian projects of Russian pedagogical universities in the context of new directions of education export. *Bulletin of the Volgograd State Pedagogical University*, 2024, no. 1 (184), pp. 56–62.
 19. Aref'ev A., Trostyanskaya I. Foreign Postgraduate Students in Soviet and Russian Higher Education Institutions: The Statistical and Sociological Analysis. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 2015, vol. 6, no 5S4, pp. 124–138. Available at: <https://pdfs.semanticscholar.org/9588/c65fa8d6dd10089235f1755267f91bdbc839.pdf>
 20. Balun O. V., Bruttan Yu. V., Vasilyeva M. V., Dagaeva I. A., Denisenko T. V., Krasnobaeva L. A., Lobarev D. S., Rozhkova A. Yu. Network forms of educational partnership: collective: monograph. Moscow, Rusains Publ., 2022. 124 p.
 21. Komin A. E., Ivus O. N., Shurukhina T. N. Models of networking cooperation in higher education: from theory to practical implementation. *Journal for Educators, Teachers and Trainers*, 2021, vol. 12 (2), pp. 121–126. Available at: <http://jett.labosfor.com/index.php/jett/article/view/561/422>
 22. Telicheva E. G. Possibilities and forms of network interaction in the system of higher education. *CITISE*, 2025, no. 1 (43), pp. 536–547.
 23. Baturina O. A., Terentyeva T. V., Kryukov V. V., Solodukhin K. S. Network model for developing university strategic partnerships in the context of digital transformation: monograph. Vladivostok, Vladivostok state university Publ., 2022. 140 p. (in Russ.)
 24. Kuznetsov M. Yu. Modern trends and models for training scientific and scientific-pedagogical personnel. *Economics and Management: Problems, Solutions*, 2023, vol. 13, no. 12 (141), pp. 222–227. DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2023.12.13.029
 25. Kostyukova T. A., Maslennikova O. G., Ott M. A. Network interaction of universities as a potential for developing the quality of higher education in modern conditions. *Scientific and pedagogical review*, 2022, no. 4 (44), pp. 81–90. DOI: 10.23951/2307-6127-2022-4-81-90
 26. Gavrilov P. S. International educational cooperation: modern trends and development prospects. *Caucasian Science Bridge*, 2022, vol. 5, no. 1 (15), pp. 54–56. DOI: 10.18522/2658-5820.2022.1.5
 27. Urazhok T.V. The system of training highly qualified personnel: the effectiveness of management and functioning (based on the results of an assessment by graduate students in Russia and France). *Social and Humanitarian Technologies*, 2023, no. 2 (26), pp. 47–57.
 28. Kunovski M., Bragina M., Myers G. The challenges of teaching foreign post-graduates in Russian universities. *EDULEARN 19: Proceedings: 11th International Conference on Education and New Learning Technologies (Palma, Spain. 1–3 July 2019)*. Palma, 2019, pp. 10396–10400. DOI: 10.21125/edulearn.2019.2617
 29. Zezegova O. I. Formation and Development of the System of Networked Delivery of Educational Programs in Foreign and Russian Education Models. *Man. Culture. Education*, 2020, no. 3 (37), pp. 177–187. DOI: 10.34130/2233-1277-2020-3-177
 30. Lukashenko M. A., Alekseeva E. V., Dobrovolskaya T. Yu., Shavyrina A. A. Cooperation of Russian Universities with Universities of the BRICS Countries: Forms, Results, Possibilities. *Higher Education in Russia*, 2025, no. 34 (3), pp. 52–76. DOI: 10.31992/0869-3617-2025-34-3-52-76
 31. Lizunov P. V. Network interaction of professional educational organizations with enterprises as a factor in improving the quality of student training. Abstract of Cand. Ped. Sci. Diss. Chelyabinsk, 2018. 32 p. (In Russ.)

32. Reprintseva G. A., Serykh L. V. A system-activity approach: barriers to the implementation of the requirements of the Federal State Educational Standard and strategies for overcoming them. *Problems of modern pedagogical education*, 2024, no. 83-1, pp. 314–317.
33. Karamyan I. R., Minigaleev I. Kh., Konazenko A. A. Features of the personality-oriented approach in managing the educational process. *Pedagogical journal*, 2024, vol. 14, no. 11-1, pp. 66–72.
34. Morozova G. M. Personality-oriented teaching technologies in a university in the context of implementing a competency-based approach. *Theory and practice of world science*, 2023, no. 12, pp. 32–35.
35. Afonina R. N., Maloletkina T. S. Convergent approach in the formation of general cultural ideological competence of a teacher of the humanities. *Professional education in the modern world*, 2019, vol. 9, no. 2, pp. 2683–2692. DOI: 10.15372/PEMW20190205
36. Bekova S. K., Terentyev E. A. Postgraduate education: international experience and possibilities of its application in Russia. *Higher education in Russia*, 2020, vol. 29, no. 6, pp. 51–64. DOI: 10.31992/0869-3617-2020-6-51-64
37. Website of the Rosstrudnichestvo representative office in Sri Lanka – the Russian Centre for Science and Culture in Colombo <https://srilanka.rs.gov.ru/activity/obrazovanie-i-nauka/> (accessed 06 June 2025)
38. Davydova Yu. Yu., Zaitseva O. A., Matyukhin A. V. Organizational model of a multi-level educational system for training a teacher-researcher based on network integration. *Modern problems of science and education*, 2020, no. 5, p. 6.
39. Grigorieva A. V., Terentyev E. A. Scientific supervision of postgraduate students: A systematic review of approaches to conceptualization and empirical analysis. *University management: practice and analysis*, 2021, vol. 25, no. 1, pp. 49–61. DOI: 10.15826/umpa.2021.01.004
40. Premawardhena N. C. The Impact of Virtual Learning on Undergraduate and Postgraduate Programmes: A Sri Lankan Experience. *Learning in the Age of Digital and Green Transition: Proceedings of the 25th International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL2022)*. Springer Nature Switzerland AG, 2023, vol. 1, pp. 312–323. Available at: link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-26876-2_29

Автор**Александрова Галина Александровна**

(Россия, Чебоксары)

Доцент, кандидат технических наук

Начальник отдела аспирантуры и докторантуры

Руководитель научно-исследовательской

лаборатории международной педагогической

конвергенции

Чувашский государственный педагогический университет

им. И.Я. Яковлева

E-mail: nochgpu@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-6449-4199

Author**Galina A. Aleksandrova**

(Russia, Cheboksary)

Associate Professor, Cand. Sci. (Tech.)

Head of the Department of Postgraduate and Doctoral Studies

Head of the Research

Laboratory of International Pedagogical Convergence

Chuvash State Pedagogical University named after I. Ya.

Yakovlev

E-mail: nochgpu@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-6449-4199

Вклад автора**Александрова Г. А.:** Концептуализация, Методология, Проведение исследования, Создание рукописи и её редактирование, Получение финансирования

© Александрова Г. А., 2025

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов

Author contribution**Galina A. Aleksandrova:** Conceptualization, Methodology, Investigation, Writing - Review & Editing, Funding acquisition

© Galina A. Aleksandrova, 2025

The author declared no conflicts of interest